

**МОНИТОРИНГ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И БИОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ВИДОВ ЖУКОВ-ДРОВОСЕКОВ (COLEOPTERA:
CERAMBYCIDAЕ) В ЕСТЕСТВЕННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ ПРИАРАЛЬЯ КАРАКАЛПАКСТАНА**

Дуйсенгалиев Е.С.

Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза

Жугинисов Т.И.

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17744916>

Аннотация: В статье приведены результаты исследований жуков-дровосеков (Coleoptera: Cerambycidae) в тугайных экосистемах Южного Приаралья Каракалпакстана. Определено 16 видов из 12 родов и 3 подсемейств. Доминируют *Aeolesthes sarta*, *Xylotrechus namanganensis*, *Turanium scabrum* и *Mesoprionus komarovi*, повреждающие *Populus*, *Salix*, *Elaeagnus*, *Haloxylon* и *Tamarix*. Установлено, что антропогенные изменения и сокращение водных ресурсов усиливают численностьксилофагов и степень повреждения деревьев.

Ключевые слова: жуки-дровосеки, Coleoptera: Cerambycidae, Южное Приаралье, Каракалпакстан, ксилофаги, биоэкология.

Abstract: The article presents the results of studies on longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) in the tugai ecosystems of the Southern Aral region of Karakalpakstan. A total of 16 species belonging to 12 genera and 3 subfamilies were identified. The dominant species — *Aeolesthes sarta*, *Xylotrechus namanganensis*, *Turanium scabrum*, and *Mesoprionus komarovi* — were found to damage *Populus*, *Salix*, *Elaeagnus*, *Haloxylon*, and *Tamarix*. It was established that anthropogenic changes and the reduction of water resources increase the abundance of xylophagous insects and the degree of tree damage.

Keywords: longhorn beetles, Coleoptera: Cerambycidae, Southern Aral region, Karakalpakstan, xylophages, bioecology.

Современный экологический кризис и сокращение водных ресурсов ограничивают естественное орошение тугайных лесов, что приводит к их деградации и фрагментации на небольшие участки. Это, в свою очередь, способствует увеличению численности и разнообразия вредных насекомых, а также повышению степени повреждения древесных пород. В связи с этим анализ видового состава и биоэкологических особенностей вредителей, обитающих в тугайных экосистемах, является одной из актуальных научных задач настоящего времени.

В состав основных лесообразующих пород тугаев Южного Приаралья Каракалпакстана входят различные виды тополей: тополь разнолистный (*Populus diversifolia*), тополь серолистный (*Populus pruinosa*), лох узколистый (*Elaeagnus angustifolia*), лох восточный (*Elaeagnus orientalis*), а также такие

растения, как тамариск (*Tamarix spp.*), саксаул (*Haloxylon spp.*), бойалиш (*Salsola arbuscula*), ферула (*Ferula spp.*), чингил (*Halimodendron spp.*) и другие.[1]

В ходе наших исследований изучен энтомофаунистический состав тугайных экосистем Южного Приаралья, в частности, ксилофаги — вредители древесных растений. В результате в семействе жуков-дровосеков (Coleoptera: Cerambycidae) выявлены 3 подсемейства (*Cerambycinae*, *Prioninae*, *Lamiinae*), 12 родов (*Aeolesthes*, *Chlorophorus*, *Turanium*, *Xylotrechus*, *Neoplocaederus*, *Turcmenigena*, *Hesperophanes*, *Plocaederus*, *Mesoprionus*, *Prionus*, *Psilotarsus*, *Tetrops*) и 16 видов: *Aeolesthes sarta*, *Chlorophorus faldermanni*, *Chlorophorus elaeagni*, *Chlorophorus varius*, *Turanium scabrum*, *Xylotrechus namanganensis*, *Xylotrechus grumi*, *Neoplocaederus scapularis*, *Turcmenigena warezowi*, *Hesperophanes heydeni*, *Plocaederus scapularis*, *Mesoprionus angustatus*, *Mesoprionus komarovi*, *Prionus turkestanicus*, *Psilotarsus brachypterus*, *Tetrops elaeagni*.[2]

В природных экосистемах Южного Приаралья наблюдаются значительные различия в распространении, частоте встречаемости и местах обитания жуков-дровосеков. Эти различия связаны с геоботанической структурой и видовым составом растительного покрова. Так, в пустынных и полупустынных зонах насекомые связаны с *Haloxylon* и *Tamarix*, в тугайных лесах — с *Populus* и *Salix*, а на песчаных участках — с *Elaeagnus* и *Ferula*.

Исследования, проведённые в Южном Приаралье Каракалпакстана, позволили выявить 16 видов ксилофагов как в естественных, так и в антропогенно трансформированных биотопах. Среди них доминируют: *Aeolesthes sarta* (Solsky, 1871) — городской усач (поражает *Populus* и *Salix*, личинки питаются камбием, высокий уровень повреждения); *Xylotrechus namanganensis* (Arkhangel'skii, 1941) — наманганский усач (*Populus*, *Salix*, плотность личинок 31/дм²); *Xylotrechus grumi* (Semenov, 1889) — усач Грума (*Elaeagnus*, степень повреждения 80%); *Turanium scabrum* (Kraatz, 1882) — туранский усач (*Populus*, *Elaeagnus*, питается листьями и побегами); *Mesoprionus angustatus* (Jakovlev, 1887) — усач ангустатус (*Haloxylon*, *Populus*, четырёхлетний цикл развития); *Mesoprionus komarovi* (Dohrn, 1885) — усач Комарова (*Haloxylon*, повреждение до 60%).

В природных экосистемах были выделены отдельные маршруты наблюдений — в пустыне Оролкум, дельте Амударьи, на плато Устюрт и в пойменных лесах. Здесь выявлено 9 видов жуков-дровосеков, связанных с растениями *Ferula spp.*, *Salsola arbuscula*, *Tamarix spp.*, *Haloxylon spp.*, *Halimodendron spp.*.[3,4]

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Отдельно изучены антропогенно изменённые территории — в районах Тўрткўл, Бегуний, Қанлыкўл, Эллиққалға, Ходжейли и Кегейли. На этих участках, в садах и агроценозах, обнаружено также 9 видов жуков-дровосеков, большинство из которых являются полифагами и повреждают деревья и кустарники *Populus*, *Salix*, *Elaeagnus*, *Haloxylon* и *Tamarix*. [5]

В результате составлен сводный список встречаемости и распределения жуков-дровосеков в природных и антропогенно трансформированных экосистемах Южного Приаралья Каракалпакстана (таблица 1).

Таблица 1

Список и частота встречаемости видов Coleoptera: Cerambycidae в природных и антропогенно трансформированных районах Южного Приаралья.

№	Семейст во насеком ых	Подсемей ство	Род	Вид	Виды природ ных экосис тем	Виды антропогенно трансформирова нных местообитаний
1	Ceramby cidae	Cerambyci nae	<i>Aeolesthes</i> Gahan, 1890	<i>Aeolesthes</i> <i>sarta</i> Solsky, 1871	–	+++
2			<i>Chlorophorus</i> Chevrolat, 1863	<i>Chlorophorus</i> <i>faldermanni</i> (Faldermann, 1837)	+	+++
3			<i>Chlorophorus</i> <i>elaeagni</i> Plavilstshikov, 1956	+	++	
4			<i>Chlorophorus</i> <i>varius</i> (Müller, 1766)	+	+++	
5			<i>Turanium</i> Baeckmann, 1923	<i>Turanium</i> <i>scabrum</i> Kraatz, 1882	–	+++
6			<i>Xylotrechus</i> Chevrolat, 1860	<i>Xylotrechus</i> <i>namanganensi</i> <i>s</i> Arkhangel'ski i, 1941	–	+++
7			<i>Xylotrechus</i> <i>grumi</i> Semenov, 1889	+	++	

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

8			<i>Neoplocaederus</i> Sama, 1991	<i>Neoplocaederus scapularis</i> (Fischer-Waldheim, 1821)	+++	–	
9			<i>Turcmenigena</i> Melgunov, 1894	<i>Turcmenigena warezowi</i> Melgunov, 1894	+++	–	
10			<i>Hesperophanes</i> Dejean, 1835	<i>Hesperophanes heydeni</i> Baeckmann, 1923	+++	–	
11			<i>Plocaederus</i> Dejean, 1835	<i>Plocaederus scapularis</i> Fischer, 1821	+++	–	
12		Prioninae	<i>Mesoprionus</i> Jakovlev, 1887	<i>Mesoprionus angustatus</i> Jakovlev, 1887	+++	+++	
13				<i>Mesoprionus komarovi</i> (Dohrn, 1885)	+++	–	
14				<i>Prionus</i> Geoffroy, 1762	<i>Prionus turkestanicus</i> Semenov, 1888	+++	–
15				<i>Psilotarsus</i> Motschulsky, 1860	<i>Psilotarsus brachypterus</i> (Gebler, 1830)	++	–
16			Lamiinae	<i>Tetrops</i> Kirby, 1826	<i>Tetrops elaeagni</i> Plavilstshikov, 1954	–	+++

Примечание 1. «+» — редкое встречаение видов (обнаружены 1 экземпляр на 30 деревьях); «++» — средняя встречаемость (4–10 экземпляров на 30 деревьях); «+++» — высокая встречаемость (постоянно встречающиеся виды, 11–20 экземпляров на 30 деревьях).

Выводы

В результате проведённых исследований в тугайных и антропогенно трансформированных экосистемах Южного Приаралья Каракалпакстана было выявлено 16 видов жуков-дровосеков, принадлежащих к 12 родам и 3 подсемействам семейства Cerambycidae. Наибольшее видовое разнообразие и численность наблюдаются в антропогенно изменённых биотопах, где

доминируют виды *Aeolesthes sarta*, *Xylotrechus namanganensis*, *Turanium scabrum* и *Chlorophorus varius*. [6]

В природных тугайных экосистемах преобладают *Neoplocaederus scapularis*, *Turcmenigena warezowii* и *Mesoprionus komarovi*, устойчивые к естественным условиям пойменных лесов. Сокращение водных ресурсов, вырубка древесной растительности и другие формы антропогенного воздействия приводят к увеличению численности ксилофагов и степени повреждения деревьев.

Полученные результаты имеют практическое значение для организации мониторинга популяций жуков-дровосеков и выработки мер по сохранению биоразнообразия и устойчивости древесных экосистем Южного Приаралья.

Список литературы

1. Митяев И.Д., Яценко Р.В. Насекомые вредители тамариска в Юго-Восточном Казахстане. – Алматы, 2007. – 183 с.
2. Carta L.K., Handoo Z.A., Lebedeva N.I., Raina A.K., Zhuginisov T.I., Khamraev A.Sh. *Pelodera termitis* sp. n. and the other rhabditid nematode species associated with the Turkestan termite *Anacanthotermes turkestanicus* from Uzbekistan. *International Journal of Nematology*. 2010. V. 20 No P 226–232.
3. Callaway, RM (Callaway, Ragan M.) ; Schaffner, U (Schaffner, Urs) ; Thelen, GC (Thelen, Giles C.) ; Khamraev, A (Khamraev, Aloviddin) ; Juginisov, T (Juginisov, Tangirbergen) ; Maron, JL (Maron, John L.). Impact of *Acroptilon repens* on co-occurring native plants is greater in the invader's non-native range. Jun 2012. *BIOLOGICAL INVASIONS* 14 (6) , pp.1143-1155.
4. Zhuginisov T.I., Lebedeva N.I., Ganieva Z.A., Kaniyazov S.J., Mirzaeva G.S. Xylophagous insects in the dead wood of Uzbekistan // *Journal "EPRAInternational Journal of Research and Development (IJRD)"*. –USA, Beltsville, 2019. Vol. 4, - No. 10. - P. 149-154. (SJIF: 6.260).
5. Ganieva Z. A., Kholmatov B. R., Akhmedov V., Zhuginisov T. I., Mirzaeva G. S., Mansurkhodjaeva M. Selection of feed substrate in the manufacture of antitermite baits. *International Journal of Agriculture, Environment and Bioresearch* Vol. 5, no. 05; 2020., ISSN: 2456-8643., pp. 102-114.
6. Duysengaliev E. S., Zhuginisov T. I. Bioecological characteristics of the family of beetles (Coleoptera, cerambycidae) //city. – 2024. – Т. 1. – С. 2.